

55. КОНГРЕС СТУДЕНАТА БИОМЕДИЦИНСКИХ НАУКА

КЊИГА САЖЕТАКА

ABSTRACT BOOK

ОРГАНИЗАТОР:
СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

АПРИЛ 26-30 • 2014 • ВРЊАЧКА БАЊА

55. КОНГРЕС СТУДЕНАТА
БИОМЕДИЦИНСКИХ НАУКА СРБИЈЕ

КЊИГА САЖЕТАКА

26-30. АПРИЛ 2014. ГОДИНЕ
ВРЊАЧКА БАЊА

ОРГАНИЗАТОР:
СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ, УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

ФУНКЦИОНАЛНО СТАЊЕ ОРГАНИЗМА И КОГНИТИВО ЕВОЦИРАНИ ПОТЕНЦИЈАЛ П300

Аутор: Марко Бојовић

Ментор: асист. др Бобан Бишевац

Институт за Физиологију, Медицински факултет, Универзитет у Приштини

Увод: Један од најбоље проучаваних одговора когнитивно евоцираних потенцијала је тзв. „P300“, касни позитивни таласни комплекс који се јавља око 300-500 мс после стимулуса.

Циљ: При проучавању потенцијала P300, пратимо варијације амплитуда и латенце потенцијала, па је и циљ рада био испитати да ли постоји разлика у Fz и Cz амплитуди аудитивно изазваног когнитивно евоцираног потенцијала P300 у зависности од начина извођења oddball задатка, како код особа мушког пола тако и код особа женског пола.

Материјал и методе: У истраживању је било укључено 60 испитаника (30 испитаника женског и 30 испитаника мушког пола). P300 потенцијал изазван је аудитивном „oddball“ парадигмом са 80% нециљних и 20% циљних стимулуса који су пацијенту престављени помоћу слушалица. Циљни тонови су тонови висине 2000 Hz, а стандардне тонове од 1000 Hz испитаник треба да игнорише и када чује циљне тонове испитаник треба да притисне дугме на циљној ручици.

Резултати: Вредност Fz и Cz амплитуде како код особа мушког тако и код особа женског пола добијене у калсичној „oddball“ парадигми када је субјекат на сигнал реаговао притиском на тастер доминантном (десном) руком нису биле статистички значајно краће ($p > 0,05$) од вредности Fz и Cz амплитуде које су добијене када је тастер притискао недоминантном руком.

Закључак: На основу овог истраживања може се закључити да ни код особа мушког ни код особа женског пола начин извођења oddball задатка не утиче на амплитуду P300 когнитивно евоцираног потенцијала.

Кључне речи: P300, когнитивно евоцирани потенцијали, oddball парадигма.

FUNCTIONAL CONDITION OF THE ORGANISM AND COGNITIVE EVOKED POTENTIAL P300

Author: Marko Bojovic

Mentor: Ass. dr Boban Bisevac

Institute of Physiology, School of Medicine, University of Pristina

Introduction: One of the best-studied responses of cognitive evoked potentials is a so-called “P300”, the late positive wave complex that occurs about 300-500 ms after the stimulus.

The Aim: In the study of P300 potential, we followed the variations of potential amplitude and latency, so the objective was to examine whether there is a difference in Fz and Cz amplitudes of auditory induced cognitive evoked P300 potential depending on the performance of oddball tasks, both in male and female subjects.

Material and methods: The study included 60 subjects (30 female respondents and 30 male respondents). P300 potential is induced by the auditory "oddball" paradigm with 80% of non-target and 20% of target stimuli that are presented to the patient through headphones. The target tones are high tones of 2000 Hz. The standard, 1000 Hz tones the respondent should ignore but when he hears the target tones the respondent should press the button on the special handle.

Results: The value of Fz and Cz amplitudes both in male and female subjects obtained in the classical "oddball" paradigm when the subject reacted to the signal by pressing the key with the dominant (right) arm were statistically significantly lower ($p > 0,05$) than the values of Fz and Cz amplitudes obtained when the key was pressed by the non-dominant hand.

Conclusion: Based on this experiment it can be concluded that both in male and female subjects the performance of oddball tasks does not affect the amplitude of P300 cognitive evoked potentials.

Keywords: P300, cognitive evoked potentials, oddball paradigm.